

ISSN 1584-4404

Yearbook of the George Barițiu History Institute of Cluj-Napoca Series *Humanistica*

humanistica.ro

Tricentenarul nașterii lui Immanuel Kant (1724–2024). O evocare

Ionuț-Constantin Isac

How to cite this article:

Isac, Ionuț-Constantin (2024) *Tricentenarul nașterii lui Immanuel Kant (1724–2024). O evocare*, Yearbook of the George Barițiu History Institute of Cluj-Napoca, Series Humanistica, Vol. 22, pp. 137–146. DOI: 10.5281/zenodo.14866031

© 2024: The Publishing House of the Romanian Academy.
Humanistica Yearbook is published online since 2003.
Submit your article to Humanistica Yearbook: secretariat.dcsu@acad-cj.ro

TRICENTENARUL NAȘTERII LUI IMMANUEL KANT (1724–2024). O EVOCARE

Ionuț-Constantin Isac

Institutul de Istorie „George Barițiu”, Cluj-Napoca

Abstract. REMEMBERING 300 YEARS FROM THE BIRTH OF IMMANUEL KANT (1724–2024). The following thoughts are meant to shortly remember the iconic personality of Immanuel Kant as a main source of the Enlightenment and Modern philosophy. Extremely influential even in our days and all over the world, his critical metaphysics has not only shaped a new manner of philosophising by amending the excesses of “pure” reason but also paved the way of the Modern European society (culture, politics, ethics, aesthetics, law, citizenship etc). His Critiques are now more commented on than ever before, their extreme theoretical difficulty, brightness and beauty being the intrinsic and undeniable share of Kant’s transhistorical eternal fame. Not only did Kant succeed in radically changing the course of European and World philosophy, but he indirectly and substantially contributed to the birth and development of national philosophies in Eastern countries. In this respect, the emergence of the Romanian philosophy is highly indebted to Kant, even often through vulgarisations made over Schelling, Fichte, or Schopenhauer (the last one stands as one of the privileged “gates” through which the criticism entered the culture of the Romanian Principalities in the Nineteenth Century). Further development of Romanian philosophy in the Twentieth Century brought to light several generations of autochthonous philosophers which made considerable progress in commenting, interpreting, criticising, and construing on Kantian landmarks; either pro-, or against, Kant. One can appreciate that his tri-centennial is a prosperous and promising one, be it only in Romania or around the globe.

Keywords: Immanuel Kant, Birth, Criticism, Metaphysics, Cultural Inheritance.

Apariția lui I. Kant pe firmamentul filosofiei europene a reprezentat impunerea unui nou și important canon filosofic, mai întâi enigmă, apoi normă, iar în cele din urmă veritabil fapt istoric de gândire (în sensul deplin al cuvântului). Desigur, în toate epocile culturii, câte un gânditor sau mai mulți au fost considerați etalonul ori „norma” după care se apreciau realizările comunității filosofice, grație unei lucrări de importanță capitală, „paradigmatică”. Renumele acestora a depășit cu mult marginile temporale ale existenței lor fizice, atingând dimensiunea supra-istorică, vie în conștiința posterității, ca veritabil etalon al cugetării din deceniile și

secolele următoare (Platon, Aristotel, Descartes, Hume, Kant, Hegel, Husserl, Heidegger ș.a.). Dar ei nu au reprezentat etaloane doar pentru spațiile culturilor lor, ci și pentru ale altora. S-a putut astfel spune că nașterea și dezvoltarea gândirii filosofice românești moderne (de la Titu Maiorescu la generația interbelică) este, în mare măsură, rodul întâlnirii cu metafizica lui Kant, uneori, atât în consonanță cât și, alteori, în disonanță cu litera criticismului.

Immanuel Kant s-a născut la 22 aprilie 1724 în orașul Königsberg (actualul Kaliningrad), într-o familie modestă, de origine scoțiană (sau baltică, după unii biografi). Tatăl său era meșteșugar curelar, mama casnică, influențată de literatura pietistă, care accentua asupra evlaviei și purității morale personale. Filosoful a aparținut unei familii numeroase (11 frați, dintre care doar 5 au ajuns la maturitate). El avea să devină inițiatorul și fondatorul filosofiei clasice germane, precum și unul dintre cei mai mari gânditori din întreaga istorie a filosofiei. Concepția sa a stârnit, la apariția ei, un asemenea entuziasm, încât un contemporan al lui Kant, precum Karl Ludwig Fernow, scria: „*Gott sprach: es werde Licht! und es ward – Kantische Philosophie!* [„Dumnezeu a spus: Să fie lumină! și a fost – filosofia kantiană!”]; alții l-au numit un al doilea *Mesia*. Caracterizând-o exemplar, profesorul I. Petrovici spunea despre gândirea lui Kant că este „o adevărată categorie apriorică a conștiinței filosofice contemporane”.

Deși educat în spirit teologic, pe parcursul anilor Kant se îndepărtează tot mai mult de teologie, evitând profesarea acesteia, contrar speranțelor familiei sale. La „Collegium Fredericianum” el preferă studiul filosofiei și al științelor exacte, ajutat fiind de firea sa meticuloasă, ordonată și independentă. Roadele acestei orientări spre știință se remarcă într-o lucrare renumită – *Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels [Istoria generală a naturii și teoria cerului]*, publicată în 1755. Acolo, el renunță la ideea divinității, construindu-și cosmologia doar pe plan fizico-mecanic. Ideile evoluționiste avansate de Kant în lucrarea respectivă au ajuns la cunoștința lui Laplace și Herschel, care le-au valorificat și dezvoltat.

Uneori însă, în anii săi tineri, ambițiile pe care le manifesta stârneau nedumeriri, părându-le celorlalți a fi excesive. Așa s-a întâmplat cu lucrarea redactată de Kant la vârsta de 23 de ani, cu titlul *Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte und Beurtheilung der Beweise deren sich Herr von Leibniz und andere Mechaniker in dieser Streitsache bedient haben [Cugetări despre adevărata apreciere a forțelor vii și judecarea dovezilor de care Domnul von Leibniz și alți mecaniciști s-au servit în această controversă]*. Această scriere a cuiva care nu avea (încă) titlul de doctor și nici pe acela de profesor universitar, i-a provocat spiritul lui Lessing, într-o epigramă acidă:

„Kant unternimmt ein schwer' Geschäfte
Der Welt zum Unterricht:
Er schätzt die lebendigen Kräfte
Nur seine eigenen schätzt er nicht”.

[„Kant s-a-nhămat la treabă grea:
Întreaga lume s-o învețe-ar vrea;
Dar, forțe vii tot prețuind,
Le lasă pe-ale sale lăncezind” – trad. ns. I.I.]

„Lăncezirea” de care s-a făcut vorbire în satiră a rămas însă o caracterizare pur epigramatică. Pregătirea, aptitudinile și munca științifică a lui Kant reies cu ușurință din conținutul cursurilor pe care el le-a predat la Universitatea din Königsberg. Astfel, pe lângă disciplinele socotite propriu-zis filosofice (logica, metafizica, etica, pedagogia, dreptul natural și enciclopedia filosofiei), Kant a mai predat și cursuri de matematică, mecanică, fizică, mineralogie, geografie fizică, antropologie, iar în timpul Războiului de Succesiune Austriacă de 7 ani (1756-1763) – atunci când Frederic al II-lea a invadat Silezia –, el a predat și cursuri de teoria fortificațiilor și de pirotehnie. Se apreciază că în această perioadă de primă activitate de la catedra universitară, care începe în 1755, Kant era efectiv mai pasionat de cercetarea științifică decât de cea filosofică, înțelegând să autonomizeze știința de o eventuală „impurificare” cu filosofia.

În calitate de privat docent, Kant devine în 1770 profesor titular la catedra de logică și metafizică, unde își deschide cursul cu o disertație în limba latină: *De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis* [*Despre forma și principiul lumii sensibile și lumii inteligibile*]. De aici încolo, ideile lui Kant iau o nouă direcție, care va culmina în *Critica rațiunii pure* (1781). De la raționalismul începuturilor, ajustat ulterior cu empirism, Kant tinde la sinteza conciliantă și novatoare a celor două curente. Sub influența teoretică a lui Leibniz, prin *Nouveaux Essais sur l'entendement humain* [*Noi eseuri asupra intelectului omenesc*], el va încerca să arate care este rolul experienței și cel al rațiunii în procesul cunoașterii; de asemenea, modul în care aceste „facultăți” umane colaborează pentru atingerea scopului lor. Acum, Kant devine cu adevărat creator de sistem în filosofie.

Sistemul kantian reunește sintetic și reconsideră critic curentele filosofice anterioare, fiind totodată generatorul direct sau indirect al marilor sisteme care l-au succedat. El conciliază cele două mari curente filosofice tradiționale într-o sinteză originală: pe de o parte *raționalismul* – început în timpurile moderne cu Descartes, continuat de Spinoza, Leibniz, Wolf –, constructor de sisteme conceptuale, iar, pe de altă parte *empirismul* reprezentat de marii filosofi englezi – Bacon, Hobbes, Locke, Berkeley, Hume – favorabil datelor experienței.

Critica rațiunii pure este considerată unanim, până în ziua de astăzi, drept o operă cu valoare epocală, una dintre cele mai profunde și dificile scrieri filosofice din toate timpurile. Fraza care o deschide descrie elocvent starea paradoxală a rațiunii, de la care pornește inițiativa magistrului din Königsberg: „*Die menschliche Vernunft hat das besondere Schicksal in einer Gattung ihrer Erkenntnisse, dass sie durch Fragen belästigt wird, die sie nicht abweisen kann, denn sie sind ihr durch die Natur der Vernunft selbst aufgegeben, die sie aber auch nicht beantworten kann, denn sie übersteigen alles Vermögen der menschlichen*

Vernunft” [„Rațiunea omenească are într-un gen al cunoașterii ei soarta particulară că e copleșită de întrebări pe care nu le poate evita, deoarece ele îi sunt impuse de natura rațiunii însăși, la care însă ea nu poate răspunde, fiindcă depășesc întreaga capacitate a rațiunii omenești” (Kant, 1998, p. 21)].

În această scriere, Kant își propune să examineze facultatea noastră de cunoaștere pentru a afla care este rolul rațiunii, respectiv al sensibilității (simțurilor) în cunoaștere. În același timp, pentru a evita speculațiile incontroleabile de care se făcuseră vinovate multe metafizici anterioare, el caută să stabilească precis limitele valabilității facultății noastre de cunoaștere. Cât și ce putem cunoaște prin rațiune, independent de experiență? Kant se referă la cea cunoaștere care îmbină atributele valabilității generale și necesității, cu aportul de concepte noi. Sau, în termenii tehnici ai lui Kant: cum este posibilă cunoașterea *a priori*, cum sunt posibile judecățile sintetice *a priori* și, mai specific, cum este posibilă știința, fizica newtoniană? Aceste judecăți sunt rezultatul cunoașterii transcendente, preocupată de critica rațiunii ca rațiune însăși (din interiorul acesteia), al perspectivei a ceea ce se află „dincoace” de experiență și o face posibilă. Judecata sintetică *a priori* realizează legătura dintre intuiție și gândire, care face posibilă cunoașterea, știința și metafizica socotită drept știință. De pildă, categoria cauzalității exprimă atât o necesitate subiectivă a minții noastre cât și una obiectivă, a naturii. Științele naturii pot face predicții exacte despre fenomenele pe care le cercetează fiindcă aceste fenomene au cauzele lor, relațiile cauzale sunt constante (reprezintă legile naturii), iar aceste legi, care permit predicția fenomenelor, sunt produse ale minții noastre. După Kant, noi putem considera că natura, în limitele cunoașterii noastre, este „posibilă” datorită formelor *a priori*.

Gânditorul de la Königsberg constată că lumea cunoașterii umane reprezintă, într-un fel, creația noastră. Noi nu putem cunoaște cum este lumea exterioară „în sine”, ci doar modul în care ea ne afectează sensibilitatea. Ceea ce ni se prezintă în spațiu și timp este doar fenomen, felul cum lucrurile ne apar nouă. Spațiul și timpul nu sunt realități în afară de noi, ci sunt *creații subiective, forme apriorice pure ale intuiției sensibile*. Aici funcționează una dintre presuposițiile fundamentale ale lui Kant – stranie și șocantă pentru gândirea comună –, aceea că spațiul și timpul există în noi, ca forme *a priori* de cunoaștere a lumii exterioare, nicidecum ca atribute ale acesteia din urmă.

În afara spiritului nostru există o lume aflată dincolo de granițele spațio-temporale, pe care n-o cunoaștem deloc – faimosul „lucru în sine” (*das Ding an sich*); ea ne afectează simțurile, producându-ne senzații. Asupra acestui material senzorial haotic se aplică *în mod originar* formele intuiției (spațiul și timpul), în sensul că între cele două „părți” se stabilește un fel de „acord” enigmatic. Obiectelor „date” în spațiu și timp li se aplică inteligența, care prin categoriile ei încearcă o nouă unificare a materialului, impunându-i alte cadre generale, sub formă conceptuală (*cauzalitate, substanță, necesitate* etc.), rodul schematismului pur al intelectului.

Tendința conștiinței este însă *unitatea*, de aceea ea mai intervine prin facultatea supremă, rațiunea, pentru a încerca o unificare completă a întregului reprezentărilor intelectului. Dar prin aceasta, rămânem tot în lumea relativului. În procesul de verificare a adevărului premiselor raționamentelor sale, gândirea are tendința de a merge de la condiționat la necondiționat (absolut), în căutarea unor fundamente ultime. Neputând fi găsite concret, ele sunt cumva postulate, la modul ideal, ca forme subiective ale minții noastre, cărora utilizarea transcendentă a rațiunii tinde să le dea o valoare obiectivă, transformându-le în existențe aparte (lucruri în sine), prin presupunerea că și necondiționatul este tot un obiect ca altele. Este ceea ce s-a numit „iluzia transcendentă”.

Aici se produce confuzia dintre *posibil* și *real*, fiindcă produsele logice sunt ipostaziate ca substanțe (sufletul, lumea, Dumnezeu), cu toate că ele depășesc limitele experienței sensibile. Obiectele ideilor rațiunii au o existență problematică, posibilă, nicidecum una reală, așa cum am fi tentați să le-o atribuim. Antinomiile rațiunii nu pot fi tranșate prin argumente raționale, fiindcă fiecare termen al antinomiei este la fel de puternic precum celălalt, depășind spațiul cognoscibilului și al științei (de exemplu, lumea este finită – lumea este infinită; lumea are un început absolut în spațiu și timp – lumea nu are un început absolut în spațiu și timp).

O asemenea unitate supremă, ultimă, a gândirii, nu poate fi cunoscută, dar poate fi considerată drept o încheiere necesară a activității intelectului pur (de ex. libertatea, nemurirea sufletului, Dumnezeu ca idei pure nu sunt *constitutive*, obiecte ale cunoașterii ca atare, ci idei *regulative*, adică scopuri sau tendințe, idealuri posibile spre care gândirea și activitatea noastră trebuie să tindă). Între noi și absolut se situează tocmai aceste forme subiective care transformă și transfigurează realitatea în sine, *noumenul*. Astfel, adevărul la care ajungem este transformat de constituția minții noastre. Absolutul ne este inaccesibil și orice încercare de a-l cunoaște este zadarnică. Dat fiind că metafizica tradițională a apărut din cauza erorii arătate mai sus (*i.e.* ipostazierea ontică a produselor gândirii), rezultă că, din perspectiva *Criticii rațiunii pure, o metafizică*, în sensul clasic, pre-kantian al termenului, este imposibilă.

Acestei opere kantiene capitale îi urmează un șir de scrieri devenite celebre și canonice în filosofie, prin care se dezvoltă sistemul criticist: *Prolegomena... [Prolegomene...]* (1783), *Kritik der Praktischen Vernunft [Critica rațiunii practice]* (1788), *Kritik der Urteilkraft [Critica facultății de judecare]* (1790), *Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft [Religia doar în limitele rațiunii]* (1793), *Zum ewigen Frieden [Spre pacea eternă]* (1795).

Critica rațiunii practice nuanțează pozițiile stabilite în *Critica rațiunii pure*. După cum o spune el însuși, de data aceasta se limitează știința, pentru a face loc credinței. Acum, Kant conferă lumii numenale, pe care o declarase incognoscibilă, un conținut (*libertatea*), ca fundament al moralei. Dacă există limite în a cunoaște lumea *așa cum este*, ele nu ne împiedică să aspirăm la

cunoașterea lumii *așa cum trebuie* sau *ar trebui să fie*. Ceea ce nu poate fi obiect al științei poate fi obiect al credinței (de ex. Dumnezeu), speculația metafizică fiind admisă nu în calitate de știință, ci de proiecție subiectivă individuală asupra transcendentului.

Idei precum cele de libertate, nemurire a sufletului și Dumnezeu depășesc orizontul cognoscibilului, ele indicând, de fapt, scopuri etice, nu ceea ce se poate cunoaște efectiv pe plan fenomenal. O consecință aparte a teoriei kantiene despre morală o reprezintă ideea posibilității desăvârșirii omului (și) după moarte, prin ființa sa pur rațională (*noumenon*), care nu suportă determinarea (implicit limitarea) temporală. Acordul dintre virtute și fericire – imposibil în lumea reală, fiindcă intenția bună nu garantează și reușita ei empirică – se realizează ipotetic prin infinitatea vieții postume a omului, atunci când nimeni și nimic nu-l va mai împiedica să reușească. Garantul acestei concordanțe perfecte între lumea morală și lumea naturală este însuși Dumnezeu.

Moralitatea poate fi și ea concepută sub forma rațiunii pure practice, în perspectiva unei viitoare supremații a legii morale formulate de rațiune. Există norme etice valabile *a priori* pentru toate conștiințele umane și care fac abstracție de toate reprezentările subiective despre fericire, dobândite prin experiență. Faptul moral are la bază formele *a priori* ale rațiunii practice, care ne arată, independent de experiență, ce trebuie să fie și ce trebuie să (nu) facem. Materia legii morale constă în reprezentarea acțiunii bune, iar forma ei este *datoria de a face binele*, a transforma posibilitatea înfăptuirii morale, în realitate. Judecățile morale sunt *a priori* fiindcă iau în considerare *motivul* acțiunii morale (sau imorale), nu *desfășurarea ei concretă*, în experiență. A acționa, fie și moral, sub impulsul dorinței sau sentimentului, nu intră în vederile lui Kant.

Ca atare, libertatea este condiția posibilității de realizare a legii morale, guvernată de *datorie*. Omul trebuie să respecte întotdeauna imperativa morală și să se conducă după ele doar din respect pentru legea morală (vezi faimosul imperativ categoric: „Acționează astfel încât maxima voinței tale să poată oricând valora în același timp ca principiu al unei legislații universale”); nicidecum după utilitate, interes sau plăcere. Respectul față de legea morală, a datoriei și ideea lui „trebuie” urmează să constituie unicul mobil al acțiunilor morale, fiindcă numai el este necontradictoriu, nu duce la consecințe absurde. Țelul omului trebuie să fie perfecțiunea proprie și fericirea celorlalți, aspirația la realizarea conjuncției dintre virtute și fericire (mai precis, a fericirii prin virtute).

Rigorismul moral abstract și sever al lui Kant, îndepărtat de nevoile omenești curente, i-au îndemnat pe unii contemporani să-l satirizeze; așa a făcut-o, bunăoară, Schiller, în versurile sale *Die Philosophen [Filosofii]*:

„Gewissenskrupel

*Gerne dien'ich den Freunden, doch thu'ich leider mit Neigung
Und so wurmt es mich oft, dass ich nicht tugendhaft bin.*

Entscheidung

*Da ist kein anderer Rath, du musst suchen, sie zu verachten,
Und mit Abscheu alsdann thun, was die Pflicht dir gebeut”.*

[Muștrare de conștiință

Cu plăcere prietenii-mi servesc, deși de dragul lor mă nenorocesc.
Ades mă roade gândul că virtuos nu sunt.

Hotărâre

Alt sfat nu pot să-ți dau: încearcă să-i disprețuiești,
Iar apoi, cu toată groaza, datoria s-o-mplinești. – trad.ns. I.I.]

A treia operă critică (*Critica facultății de judecare*, 1790), încearcă o intermediere între natură și libertate, mai exact o conceptualizare a relației obiectului natural cu suprasensibilul incognoscibil. Kant considera că istoria omenirii poate fi interpretată prin prisma unui plan ascuns al naturii, care ameliorează treptat condiția umană, spre scopul realizării binelui; adică, acceptând ideea că în lume există o finalitate.

Conștientizând dualismul potențial conflictual dintre necesitatea mecanică și libertatea morală, filosoful german a căutat o cale de conciliere, considerând că atât cunoașterea cât și acțiunea sunt produse ale facultății rațiunii, care poate avea două întrebuințări; una teoretică, iar alta practică. Realitatea numenală a libertății trebuie, într-un fel, să influențeze natura ca realitate fenomenală; mai precis, conceptul de *finalitate a naturii* constituie „mijlocitorul” prin care libertatea își realizează scopul în lumea sensibilă, fenomenală. Unificarea ordinii fizice a naturii cu ordinea morală a lumii umane se realizează printr-o subsumare conceptuală: conceptul cauzalității mecanice se subsumează conceptului cauzalității finale. Subsumarea reprezintă funcția primordială a facultății de judecare.

În *Critica facultății de judecare*, Kant teoretizează facultatea de judecare estetică și facultatea de judecare teleologică. Finalitatea se manifestă diferit la nivelul fiecăreia. Prima constă într-o adecvare a lucrurilor particulare din natură cu dispozițiile noastre afective, astfel încât să ne dea impresia acordului lor predeterminat, cu un sentiment estetic. A doua constă într-o adecvare reciprocă a lucrurilor din natură, ca și cum ar fi alcătuite după un plan rațional, care ne dă sentimentul naturii ordonate, „planificate” în mersul ei spre un scop anume, necunoscut nouă, dar pe care îl putem presupune.

În economia metafizicii criticismului, facultatea de judecare era menită să reprezinte un termen mediu între intelect și rațiune, între gândirea teoretică și cea practică. Acest tip de facultate de judecare este *reflexivă*, întrucât nu are un concept bine precizat pentru situațiile particulare (opera de artă nu poate fi subsumată unui concept), spre deosebire de situațiile când particularul poate fi gândit ca fiind cuprins în general – atunci facultatea de judecare este *determinativă*. Reacția

subiectului față de opera de artă se va face prin judecata de gust care, deși subiectivă, este totodată transcendentă, deci cu valoare generală. Această judecată presupune existența unui mod comun de a simți al tuturor oamenilor. Gândul lui Kant este acela că armonia facultății de cunoaștere crește progresiv, pe măsură ce intuiția și ideea se apropie reciproc.

Contemplarea estetică reprezintă *finalitatea subiectivă a naturii*; ea realizează și cercetează frumusețea unui obiect fără a-i atribui vreun scop (diferențind frumosul de util sau agreabil). Cazurile paradigmatic cercetate de Kant sunt *frumosul* și *sublimul*. Ca atare, frumosul place în mod universal, fără concept, este perceput ca o finalitate fără scop, drept obiectul unei plăceri necesare. Arta autentică – văzută ca o relație prin analogie între intuiție și idee – se realizează în cazul când frumosul se apropie de idee, de moralitate, prin intermediul intuiției. În schimb, sublimul apare ca rezultat al contemplării fenomenelor naturii care scapă capacității omului de a le prelucra senzorial și intelectual, în virtutea caracterului lor violent, haotic, nemăsurat (furtuni pe ocean, cutremure, erupții vulcanice etc.). Într-o primă instanță, această contemplare produce subiectului sentimente de neplăcere, spaimă, suferință. Apoi, prin intervenția rațiunii, cu ideea infinitului, a nemăsuratului, se naște în noi satisfacția de a putea gândi aceste excese ale naturii prin puterile rațiunii. Astfel, superioritatea morală a demnității umane precumpănește asupra superiorității fizice a naturii.

Distinctă de contemplarea estetică, contemplarea teleologică reprezintă *finalitatea obiectivă a naturii*. Aceasta presupune că fenomenele naturii există unele *pentru* altele, adică rațiunea unora de a fi este aceea de a face posibilă existența altora (în căutarea obiectului care este scop al naturii, deci atât cauză cât și efect; mai exact, își este propria lui cauză). Cel mai bine se poate discuta finalitatea în cazul vieții biologice și sociale, unde, spre deosebire de lumea mecanică sau organică se manifestă, în afara „forței motrice”, „forța creatoare”, care organizează materia.

Fiindcă intelectul nu poate cuprinde natura în totalitatea sa, facultatea de judecare încearcă să atingă unitatea experienței prin ideea unui mare *sistem al scopurilor*, după modelul finalității „exterioare” a lucrurilor, în general. Contemplând scopurile naturii, facultatea de judecare teleologică tinde către un scop suprem, cel mai înalt, care implică temeiul teologic al lumii: *Dumnezeu* – ipostaziat ca scop incognoscibil, însă necesar. La el se poate ajunge prin *cultură și libertate*, cu asumarea principiilor morale descrise de Kant în *Critica rațiunii practice*. Prin prisma teologiei etice, omul ca ființă morală reprezintă un *scop final* al creației, având legături morale cu toate celelalte scopuri finale, inclusiv cu cele ale divinității. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeu poate fi cunoscut; divinitatea rămâne, și în lumina *Criticii facultății de judecare*, o idee regulativă, cu rol metodologic și moral, nu una constitutivă, a unui obiect al cunoașterii propriu-zise.

Cu toate obscuritățile, neclaritățile și contradicțiile inerente (deloc puține), operele sus-amintite, de mare dificultate, eleganță și frumusețe teoretică, formează

gloria nepieritoare a lui Kant și marea sa „aură” trans-istorică. Poate că „distorsiunile” apărute în eșafodajul teoretic criticist erau inevitabile într-o abordare potențial contradictorie, în care rațiunea joacă toate rolurile: este nemulțumită de ceea ce a realizat până atunci, încearcă să se reformeze pe ea însăși și tot ea este aceea care apreciază rezultatele muncii critice.

Exegeții au încercat să explice în varii moduri hiatusurile dintre cele trei *Critici*, mai ales motivele stabilirii unei legături între *Critica rațiunii pure* și *Critica rațiunii practice* prin intermediul *Criticii facultății de judecare*. De pildă, C. Noica, în lucrarea *Două introduceri și o trecere spre idealism* afirma, pe baza unei adâncite și inspirate analize a textelor kantiene, că magistrul de la Königsberg n-a putut duce la bun sfârșit această supremă ambiție a sistemului, dintr-un motiv pe cât de simplu, pe atât de greu de asimilat în cadrul sistemului său: deoarece lumea estetică are o natură diferită de lumea naturii și lumea moralității. Ideea artei ca tehnică de organizare a naturii în spiritul libertății (în *Critica facultății de judecare*) nu se situează pe același plan ca și concluziile primelor două critici. Așadar, nu este de găsit aici un termen mediu, ci doar o *intermediere* între lumea naturii și cea a libertății (lumea artei), cu consecințe dintre cele mai grave pentru sistemul lui Kant: imposibilitatea (implicit, incapacitatea) de a da o doctrină pe deplin constituită, întrucât domeniul estetic nu este guvernat de legi, asemenea celorlalte două. Astfel, a rămas liber terenul pentru idealismul post-kantian, care a desfășurat speculații interzise de litera criticismului, ieșind însă din impasul acestuia.

După 1796, Kant și-a încetat activitatea intelectuală creatoare. Se retrage de la catedră. Minte sa nu-l mai servea în scop creator. Ultimele eforturi în vederea sintezei și armonizării ideilor formulate anterior, în cele trei *Critici*, nu au fost fructuoase. Moartea, survenită în 1804, îl eliberează de o mare suferință; ultimele lui cuvinte sunt „es ist gut” [„(Totul) este bine”]. Pe piatra sa funerară stă scris unul dintre cele mai cunoscute și emoționante epitafuri din întreaga istorie a filosofiei – fraza de la începutul *Concluziilor la Critica rațiunii practice*: „Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir” [„Două lucruri umplu sufletul cu mereu nouă și crescândă admirație și venerație, cu cât mai des și mai stăruitor gândirea se ocupă cu ele: cerul înstelat deasupra mea și legea morală în mine” (Kant, 1972, p. 252)].

Influența operelor lui Kant asupra posterității a fost incomensurabilă. Cândva, Einstein a spus că fiecare dintre noi își are un Kant al său. Filosofia kantiană a avut un impact direct și imediat asupra contemporanilor săi, care s-au manifestat într-o multitudine de feluri: au interpretat-o, acceptând-o sau combătând-o, au continua-o și completat-o ori au alcătuit alte concepții, mai mult sau mai puțin originale. Niciodată însă, doi, la fel; ci fiecare în maniera sa. Kant a deschis șirul gânditorilor idealismului clasic german (Fichte, Schelling, Hegel), autori de impresionante

construcții speculative; de asemenea, Schopenhauer, care se revendica drept singurul kantian autentic. Au existat puțini kantieni „ortodocși”, însă cursul general al filosofiei post-kantiene europene s-a alimentat din izvoarele *Criticilor* lui Kant.

Tricentenarul nașterii sale rămâne unul de o mare proșpețime și fecunditate spirituală, sărbătorit anul acesta în întreaga lume prin Congresul virtual itinerant omonim (Virtual Kant Congress Worldwide).

BIBLIOGRAFIE

- Isac, D. (2023). *Scrieri filosofice și literare*, ediția a II-a, revizuită și adăugită, îngrijită de Ionuț-Constantin Isac și Victor Constantin Măruțoiu, Cluj-Napoca, Editura Ecou Transilvan.
- Kant, I. (1998). *Critica rațiunii pure*, Traducere de Nicolae Bagdasar și Elena Moisuc, Ediția a III-a, îngrijită de Ilie Părvu, București, Editura IRI.
- Kant, I. (1972). *Întemeierea metafizicii moravurilor. Critica rațiunii practice*, Traducere, studiu introductiv, note și indici de Nicolae Bagdasar, București, Editura Științifică.
- Kant, I. (1981). *Critica facultății de judecare*, Traducere de Vasile Dem Zamfirescu și Alexandru Surdu, București, Editura Științifică și Enciclopedică.
- Negulescu, P. P. (1941). *Istoria filosofiei contemporane*. Vol. I, *Criticismul kantian*, București, Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului, Imprimeria Națională.
- Noica, C. (1943). *Două introduceri și o trecere către idealism. Cu traducerea primei Introduceri kantiene a „Criticii Judecării”*, București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă.
- Petrovici, I. (1936). *Viața și opera lui Kant (Douăsprezece lecții universitare)*, București, Editura Casei Școalelor.
- Schultz, U. (1997). *Immanuel Kant*, traducere din limba germană de Vasile V. Poenaru, București, Editura Teora.